

УДК 347: 336.221 (575.2)

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/24>

СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА

©*Курамаева Н. О., Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан, kuramaeva-nargiza@mail.ru*

FORMATION OF THE KYRGYZSTAN TAX SYSTEM

©*Kuramaeva N., Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn, Bishkek, Kyrgyzstan, kuramaeva-nargiza@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается становление налоговой системы Кыргызстана. По мнению автора, дальнейший прогресс налогообложения в Кыргызстане прямо зависит от грамотной налоговой политики, предполагающей приверженность основам налоговой теории и испытанным временем принципам обложения. Долговременные задачи развития страны, ее внутренние и внешние социально-экономические и политические перспективы требуют активизации роли государства в решении многочисленных и сложных проблем, в т. ч. и усиления государственной налоговой политики страны.

Abstract. The article discusses the formation of the tax system of Kyrgyzstan. According to the author, the further progress of taxation in Kyrgyzstan directly depends on a competent tax policy, which implies adherence to the basics of tax theory and time-tested principles of taxation. The long-term tasks of the country's development, its internal and external socio-economic and political prospects require activation of the role of the state in solving numerous and complex problems, including strengthening the state tax policy of the country.

Ключевые слова: налоговый кодекс, налоговая система, налоговое правоотношение, совершенствование норм законодательства, налоговая политика.

Keywords: tax code, tax system, tax legal relationship, improvement of legislation, tax policy.

Социально-экономические преобразования, происходящие в Кыргызстане, резкая смена отношений собственности и форсированные методы перехода от централизованного планирования к рынку на фоне обострившихся проблем советского периода развития привели страну к всеобъемлющему системному кризису, преодоление которого продолжает оставаться на сегодня и обозримую перспективу первостепенной задачей национального масштаба. Ее решение во многом зависит от качества государственного управления экономикой, включая один из главных его инструментов — налоги.

Налоги являются ключевым инструментом государственной политики любого государства. Они затрагивают самые важные стороны жизни граждан, государства и общества в целом. Как показывает мировой опыт и практика нашего государства, большую часть государственной казны составляют именно налоги. В Киргизской Республике налоговые правоотношения определяются налоговым кодексом и другими правовыми актами (<https://clck.ru/JUwYP>).

В конституции Киргизской Республики говорится об обязанности платить законно установленные налоги, что означает не только введение и установление налогов законном, но и законность принятия самого закона (<http://www.gove.kg>). По оценкам специалистов,

государство ежегодно недополучает до трети налоговых поступлений в бюджет. Уклонение от уплаты налогов получило широкое распространение, и является главной причиной не поступления налогов в бюджет. Рост налоговой преступности имеет высокую динамику, поэтому по некоторым оценкам характеризуется как катастрофической. Как показывает статистика, чаще всего налоговые преступления направлены на уклонение от уплаты налогов, предусматривающих наиболее крупные отчисления в бюджет.

Особое значение приобретает правильное определение области эффективного применения налогов, исходя из их сущностной определенности и функциональных особенностей в условиях глубоких социальных реформ. Налоги относятся к числу ключевых инструментов государственной финансовой политики. Они затрагивают самые важные стороны жизни человека и общества, а сам процесс разработки налогового законодательства и его применение неразрывно связаны с острыми противоречиями и компромиссами.

Налоговая служба Кыргызской Республики состоит из центрального аппарата Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Кыргызстана и территориальных органов — государственных налоговых инспекций по областям и городу Бишкеку, районам и городам.

В Кыргызстане за период 1991-1994 гг. были введены законы, регулирующие основные налоги: «О налогах с предприятий, объединений и организаций», «О налоге с населения», «Об иностранных инвестициях в Кыргызской Республике» и другие, косвенно касающиеся вопросов налогообложения. В результате сложилась громоздкая налоговая система, осложняемая частыми изменениями. Это потребовало проведения налоговой реформы, основным этапом которой явилось принятие в 1996 г. Налогового кодекса Кыргызской Республики.

В результате принятия кодекса значительно изменились законодательная и экономическая основы налогообложения, а также организация деятельности налоговой службы. Был установлен общий порядок ввода в действие налогов; виды налогов; права и обязанности налогоплательщиков; формы и методы налогового контроля; взаимная ответственность участников налоговых отношений и т. д. Одновременно были отменены ряд налогов, таких, как временный 5 процентный налог с розничного товарооборота и оказания услуг населению; налог на производственное имущество, что существенно ослабило налоговый пресс (www.akipress.kg). Расширена система вычетов, установлена единая ставка по налогу на прибыль, снижена ставка налога на отдельные виды доходов, усовершенствован механизм исчисления и уплаты подоходного налога и при этом введена гибкая система вычетов для физических лиц; установлен общий для всех хозяйствующих субъектов механизм декларирования своих доходов. Отдельным разделом выделены все виды местных налогов и сборов. Были сняты ограничения на прибыль, направляемую на потребление. Хозяйствующие субъекты получили возможность увеличивать необлагаемую прибыль, обновлять основные производственные фонды в результате введения увеличенных коэффициентов амортизации. Для отдельных видов основных средств (например, в горнодобывающей отрасли) предусмотрено установление норм ускоренной амортизации.

В Налоговом кодексе введено понятие «нулевая ставка», что означает полное освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость. Экспортерам товаров в дальнее зарубежье и Казахстан за счет бюджета полностью возмещается НДС, уплаченный по материальным ресурсам, включая и основные средства. Введена упрощенная система налогообложения отдельных видов деятельности на основе патента.

С октября 1998 г. Кыргызстан является членом Всемирной Торговой Организации (ВТО), что налагает на страну ряд требований в области налогового законодательства, в частности, систему применения косвенного налогообложения (НДС, акцизы).

Налоговый кодекс стал сводом законоположений по всем налогам (за исключением таможенных пошлин и выплат в Социальный фонд), правил налогового администрирования и налоговых действий налогоплательщиков на территории Кыргызстана. Данный документ, отвечающий требованиям международного стандарта, включает в себя 6 основных налогов (подходный налог, налог на прибыль юридических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, земельный налог, налог на пользование автомобильными дорогами), 16 местных налогов и их администрирование. В нем четко определены основные обязанности и полномочия налоговых органов, процедуры исчисления и взимания налогов, а также права и обязанности налогоплательщиков [1].

В Киргизской Республике, как и в большинстве новых независимых государств, сложилась двухуровневая система налогов. Реформа налогов во многом определяет глубину и характер современных экономических, социальных и политических преобразований в стране.

Становление современной налоговой системы Кыргызстана проходило в условиях исключительно высокой информационной активности.

С высоты сегодняшнего дня есть возможность проследить развитие налогообложения в зарубежных странах и выявить общие черты движения налоговых систем. Однако налоги любого государства возникают, и долгое время существуют как индивидуальные. Только с хозяйственной интеграцией разных стран сближаются и их налоговые системы, причем, процесс сближения идет весьма болезненно.

Этот опыт говорит о том, что нам не уйти от неизбежной на стадии становления налоговых отношений специфики обложения, сколь ни привлекательными казались бы нам зарубежные налоговые схемы. Между тем, вопрос о мере национальной оригинальности наших налогов также остается остро дискуссионным.

Мы считаем, что необходимость участия государства в экономике предопределяется сегодня слабостью отечественного капитала, его высокой криминализацией и недостаточной ответственностью. Без государства не удастся в необходимой мере запустить инвестиционный процесс, обеспечить высокий экономический рост и придать ему инновационный характер. Повышение роли государства в экономике возможно лишь с увеличением перераспределяемой им доли ВВП, соответственно, декларируемый правительством «курс на снижение налогов» сегодня не имеет под собой достаточных оснований [2].

Налоговые доходы — главный ресурс государственной социально-экономической политики с ее неисчислимыми и необъятными задачами. Сегодня целесообразно усилить роль государства в регулировании экономики, отказаться от идеи неуклонного сокращения доли бюджета в ВВП и перейти к сильной промышленной политике. Тем самым реализуется традиционно сильная позиция государства в подъеме страны. Рост эффективности использования государственных ресурсов, в свою очередь, должен быть обеспечен ужесточением финансового контроля и абсолютной открытостью расходов.

Дальнейший прогресс налогообложения в Кыргызстане прямо зависит от грамотной налоговой политики, предполагающей приверженность основам налоговой теории и испытанным временем принципам обложения. Долговременные задачи развития страны, ее внутренние и внешние социально-экономические и политические перспективы требуют активизации роли государства в решении многочисленных и сложных проблем, в т. числе и усиления государственной налоговой политики. С этой точки зрения фактически

реализуемый сегодня курс на углубление либерализации, уменьшение участия государства в экономике, сокращение бюджетных расходов и снижение налогов не представляется обоснованным [3].

Итак, налоговая политика реформирования налогов должна включать упрощение законодательства путем совершенствования отдельных норм Налогового кодекса, устранения в нем неясностей, двусмысленностей и противоречий, а также сохранения баланса прав и ответственности налогоплательщиков и налоговых органов.

Источники:

1. Налоговый кодекс Киргизской Республики от 17 октября 2008 года №230 (с изменениями и дополнениями от 6 августа 2018г.). <https://clck.ru/JUwYP>
2. Конституция Киргизской Республики: принята референдумом 27 июня 2010 года (В редакции Закона КР от 28.12.2016 г. №218). <http://www.gove.kg>.

Список литературы:

1. Курамаева Н. О. Налоговое правоотношение: теоретико-правовой аспект // Вестник Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына. 2018. №3 (95). С.110-113.
2. Кошокова Н. Ж. Развитие налоговой системы Кыргызстана в период становления и развития рыночной экономики // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18. – №. 24. doi: 10.18334/rp.18.24.38547
3. Джапарова Н. С. Налоговая система Киргизской Республики и пути ее реформирования // Реформа. 2003. №. 1. С. 30-35.

References:

1. Kuramaeva N. O. (2018). Tax legal relationship: theoretical and legal aspect. *Vestnik Kyrgyzskogo natsional'nogo universiteta imeni Zhusupa Balasagyna*, 3(95). 110-113. (in Russian).
2. Koshokova N.Zh. (2017) Razvitie nalogovoy sistemy Kyrgyzstana v period stanovleniya i razvitiya rynochnoy ekonomiki [Development of the tax system of Kyrgyzstan during period of the formation and development of market economy]. *Rossiyskoe predprinimatelstvo*, 18(24). 4341-4350. doi: 10.18334/rp.18.24.38547 (in Russian).
3. Dzhaparova, N. S. (2003). Nalogovaya sistema Kyrgyzskoi Respubliki i puti ee reformirovaniya. *Reforma*, (1), 30-35. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 20.09.2019 г.*

*Принята к публикации
27.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Курамаева Н. О. Становление налоговой системы Кыргызстана // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 194-197. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/24>

Cite as (APA):

Kuramaeva, N. (2019). Formation of the Kyrgyzstan Tax System. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 194-197. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/24> (in Russian).